

TIKUVCHILIK TEXNOLOGIYASIDA FOYDALANILADIGAN TIKUV MASHINALARI VA MASHINA CHOK TURLARI

Tursunxo'jayeva M.A.

Toshkent to'qimachilik va yengil sanoat instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10208332>

Annotatsiya: Ma'lumki, keyingi davrlarda tikuv mashinalari — tikuvchilik uskunalarning ham kompyuter texnologiyalariga asoslanib, dasturlashtirilgan va jazzi monitorchasiga ega turlari paydo bo'lmoqda. Mazkur tikuv mashinalari — tikuvchilik uskunalarning avvalgilaridan farqi katta, asosiysi ular qimmatbaho mulk turlaridan biri hisoblanadi. Ushbu maqolada tikuvchilik texnologiyasida foydalaniladigan tikuv mashinalari va mashina chok turlari xususida so'z yuritildi.

Kalit so'zlar: Tikuv mashinasi, mashina chok turlari, gazlama.

Mashina asosan 4 qismga ega bo'lib, ular quyidagilardan iborat 1-yeng, 2- qo'l yuritma, 3- maxovik (harakatni uzatuvchi g'ildirak), 4- platforma. Tikuv mashinasidan kiyimlar tayyorlashda va boshqa tikish ishlarini bajarishda foydalaniladi. Mashina yordamida bajarilgan ish qo'lda tikishga qaraganda bir necha marta tez bitadi. Mashina choklari tekis, mustahkam va sifatli bo'ladi. Uy sharoitida qo'l yuritmal mashina, oyoq yuritmal mashinadan, shuningdek elektr motorli mashinalardan ham foydalaniladi. Hozirgi tikuvchilik fabrikalarida yuqori unumli samara beradigan, tez ishlaydigan tikuv mashinalari, avtomat, yarim avtomat maxsus (tugma qadaydigan, petla tikadigan) mashinalar ishlatilmoqda. Maxsus mashinalar moki va zanjirsimon baxiyali bo'ladi. Moki baxiyali maxsus mashinalarga yengni yeng umiziga o'tkazuvchi 302 kl PMZ, siniq baxyaqatorli 26 kl PMZ, 335-121 kl "Minerva", 1026 kl. PMZ, bortga adipni ulaydigan 297 kl OZLM, 272-140042 ye2f "Dyurkopp", astarni isituvchi qatlam bilan qaviydigan K5122 yeSO "Meka", shim pochasiga tasma bostirib tikadigan 428-2 kl "Minerva", 72314-101 "Minerva", ikki ignali 852-1 kl mashinalari kiradi. Zanjirsimon baxiyali maxsus mashinalarga detallar chetlarini yo`rmlaydigan 51-Akl. PMZ, ziy ko`klovchi 2222 kl, yashirin baxiyali bukib tikadigan 85 kl PMZ, kamar tutgich tayyorlovchi 3076-1 yut PMZ, tikib-yurmalaydigan 408-AM kl, detallarni birbiriga vaqtincha ko`klaydigan 63 kl, mo`ynadan tikiladigan kiyimlar detallarini biriktirib-yo`rmalovchi 10-B kl, trikotaj kiyimlar detallarini biriktirib tikadigan 851 kl mashinalari kiradi. Yarim avtomatlarga cho`ntak qopqoqni tayyorlaydigan 570-1 kl PMZ, A50-59555 "Djukki", izma yo`rmlaydigan 525 kl OZLM, 811 kl "Minerva", 173401-RZ "Minerva", vitachka tikadigan 3022-M kl. OZLM, puxtalovchi 220-M kl OZLM, qirqma cho`ntaklarni tayyorlaydigan 746 kl "Dyurkopp", tugma qadaydigan

1095 kl PO, 1495 kl PO, 1695 kl PO, erkaklar ko`ylagi manjetini tikadigan 570-2 kl ka-bilar kiradi. Mashinada bajariladigan choklar konstruksiyasiga va vazifasiga ko`ra uch turli bo`ladi: birlashtiruvchi chok kiyim detallarini birlashtirishga, ziy chok detallar ziylarini ishlashga va qirqimlarini titilib ketishidan saqlashga, bezak chok kiyim detallarini bezatishga xizmat qiladi. Birlashtiruvchi choklar quyidagilardan iborat: biriktirma chok, yorma chok, quyma chok, bostirma chok, ichki chok, tutashtirma chok, qush chok. Biriktirma chok — eng ko`p tarqalgan choklardan bo`lib, detallarning yon, yelka va boshqa qirqimlarini birlashtirish uchun ishlatiladi. U yorib yoki bir tomonga yotqizib dazmollab ko`yiladi. Chok kengligi 5, 7, 10, 12, 15 mm bo`lib, gazlamalarning turiga, chokning vazifasiga bog`liq bo`ladi. Yorma chok — ham bezak, ham birlashtiruvchi hisoblanadi. Bu chok dazmol tutmaydigan, sun`iy charmdan kiyim tikishda, sport kiyimlari tikishda ishlatiladi. Oldin detallarga 7—10 mm. kengliklarda biriktirma chok solinadi, chok ikki tomonga yorib dazmollanadi va chokning ikki tomoniga undan 0,2 sm. masofada baxyaqator yuritiladi. Katima chok — yopiq va ochiq qirqimli bo`ladi. Ochiq qirkimli kuyma chok bort qotirmasi, yoka kotirmasi kabilarni biriktirishda ishlatiladi. Yopiq qirqimli quyma chok asosiy detallarga ko`plama cho`ntaklarni, koketkalarini bostirib tikishda ishlatiladi. Chok kengligi ustki kiyimda 1 sm, bezak. Bostirma chok — paltoning yon, yelka, ort bo`lak o`rtasidagi choklarni choki esa 0,2—0,5 sm. bo`ladi, tikishda ishlatiladi. Bu chok ochiq va yopiq qirqimli bo`ladi. Chok kengligi 1 sm, bezak choki kengligi esa 0,2—0,5 sm. Tutashtirma chok — bort qotirmasining qismlari va vitachkalarini birlashtirish uchun ishlatiladi. Bunda 2 detal bir-biriga taqab, tagiga kengligi 3—4 sm. ip gazlama qo`yiladi va ikkita parallel baxyaqator yuritib chiqilgandan keyin, ular orasiga siniq baxyaqator yuritiladi. Chok kengligi 1,0 sm. Qush chok — ko`rpa-yostiqlik jildlari, choyshablar, cho`ntak xaltalarini tikishda ishlatiladi. Qush chok xosil qilish uchun detallar teskari tomonlari bir-biriga qaratilib 0,3—0,5 sm. kenglikda biriktirma chok bilan tikib olinadi. Keyin detallar ungiga ardarilib, chok to`g`rilanadi va detallar chetidan 0,6—0,7 masofada ikkinchi baxyaqator yuritiladi. Ichki chok — ich kiyim detallarini, ip gazlamadan tikilgan pidjak, shim detallarini biriktirib tikishda ishlatiladi. Qush chokni tikishda qush ignali maxsus mashinada moslama yordamida ikki detalning qirqimlarini ichkariga bukib turib, bir yo`la ikkita baxyaqator yuritib tikiladi. Chok kengligi 0,6—0,7 sm. Ziy choklar — buklama chok, mag`iz chok, ag`darma choklardan iborat.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Akramova S. Tikish mashina turlari. Jizzax. 2018.

2. Xolmanova, Z. (2020). Kompyuter lingvistikasi. Nodirabegim.-Toshkent, 247.
3. Kompyuterlashtirilgan tikuv mashinalari. <https://infocom.uz/kompyuterlashtirilgan-tikuv-mashinalari>. 2008.
4. Meyliev, O., & Gofurova, K. (2023). WAYS TO INCREASE THE REVENUES OF LOCAL BUDGETS WHILE ENSURING THE ECONOMIC DEVELOPMENT OF REGIONS. Science and innovation, 2(A9), 130-135.
5. Сабирова, Н. Э. (2022). ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАЗВИТИЯ ИСКУССТВА БАХШИ ХОРЕЗМА. Universum: филология и искусствоведение, (4 (94)), 36-40.
6. Dilafruz, Y., Odina, N., & Otabek, K. (2023). EFFECT OF THE FUNGUS STIGMINA CARPOPHILA (LEV) ON ALMOND FRUIT WEIGHT. American Journal of Technology and Applied Sciences, 16, 1-3.

